

TADBIRLARNI TASHKIL ETISHDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH VA BYUDJETLASHTIRISHNI O'RNI.

Baqoyeva Dilfuza Maqsud qizi,

Xalqaro Nordik Universiteti Iqtisodiyot va biznesni
boshqarish kafedrasida katta o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi tadbirlarni tashkil etishda eng muhim bo'limlardan biri hisoblanadigan moliyaviy rejalashtirish va byudjetlashtirish haqida ma'lumotlar berilgan. Tadbirlarni tashkil etishdagi moliyaviy holatni baholash, davovomiylikni ta'minlash va na'munali yakunlab olish uchun tavsiyalar berilgan. Shu bilan birga tezisdagi tadbirlar bo'yicha mutaxassislar uchun ko'nikmalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar : tadbirlar, moliyaviy rejalashtirish, byudjetlashtirish, menejment, tadbirlarni rejalashtirish.

Tadbirlar uchun moliyaviy menejment va resurslarni taqsimlashning ahamiyatini kamaytirib bo'lmaydi. Tadbirlar shaharlar, mintaqalar va mamlakatlarning madaniy qiyofasining muhim qismi bo'lib, qiziqqan iste'molchilar uchun shunchaki o'yin-kulgidan ko'proq narsani anglatadi. Ushbu muhimlikni hisobga olgan holda, ularning muntazam va doimiy ravishda faoliyat yurita olishlari boshqaruv jamoalarining kuchli moliyaviy xabardorligi bilan qo'llab-quvvatlanishi juda muhimdir. Maqsadlarimizga erishish uchun tadbirga qanday baho beramiz? Menejment jamoasi va xodimlarning o'z vaqtida va byudjetda turishini qanday ta'minlashimiz mumkin? Harajatlarni qoplash uchun tadbirimizdan yetarlicha daromad keltirayotganimizni qanday aniqlashimiz mumkin va bizning naqd pulimiz bevosita omon qolishimiz uchun qanchalik muhimligini aniqlashimiz mumkin.

Moliyaviy barqarorlik maqsadlarini belgilash barqarorlikning o'ziga xos o'lchamiga erishishning mumkin bo'lgan natijalarini tushuntiruvchi tegishli nazariyalarni tushunishga tayanadi. Ikki raqobatchi nazariya muvofiqlikning

firmaning moliyaviy natijalariga ta'sirini bashorat qilishga harakat qiladi. Qiymat yaratish nazariyasi korxonada faoliyati ekologik va ijtimoiy javobgarlikni qabul qilish bilan oldindan bashorat qilinadigan bo'lishini tasdiqlasa-da, qiymatni yo'q qilish nazariyasi ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan holda, firmalar manfaatdor tomonlarning ehtiyojlarini aksiyadorlardan ustun qo'yish orqali rentabellik e'tiborini yo'qotadi, deb ta'kidlaydi.

Qo'shimcha nazariyalar, shuningdek, natijalar va barqarorlik maqsadlariga erishish o'rtasidagi farqni taklif qiladi. Savdo nazariyasi istalmagan ta'sir resurslarni kamroq foydali barqaror funksiyalarga investitsiya qilishdan kelib chiqishini tushuntiradi, resursga asoslangan nazariya va qiymatga asoslangan nazariya esa ikkalasi o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiyani ko'rsatadi. Manfaatdor tomonlar nazariyasiga ko'ra, keng qamrovli CSR orqali manfaatdor tomonlarning ehtiyojlariga murojaat qilish firma samaradorligini oshiradi.

Bundan farqli o'laroq, qiymatga asoslangan nazariya shuni ko'rsatadiki, kompaniya moliyaviy holatini yaxshilash uchun faqat o'zining noyob qiymat taklifini optimallashtirishi kerak. Turli xil yondashuvlar barqarorlik amaliyoti uchun turli natijalarni taklif qiladi, qaror qabul qilishni kompaniyaning ustuvorliklaridan kelib chiqqan holda rahbariyat ixtiyoriga qo'yadi. Ustuvorliklar strategik bayonotda hujjatlashtirilgan.

Menejmentning asosiy mas'uliyati tadbirning moliyaviy sog'lig'ini ta'minlashdir. Bu asosiy moliyaviy tushunchalarni, moliyaviy hisobotlarni va moliyaviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ba'zi asosiy vositalarni tushunishni talab qiladi. Moliyaviy hisob ma'lumotlarining to'g'ri taqdim etilishi boshqaruv hisobi ma'lumotlarini tayyorlashni va tashqi hisobot talablarini bajarishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Cheklangan resurslarni hisobga olgan holda, tadbirlarni boshqarish tashkilotlari o'zlarining moliyaviy operatsiyalariga va manfaatdor tomonlarga moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etish usullariga ishbilarmon munosabatda bo'lishlari ayniqsa muhimdir.

Har doim o'sib borayotgan xarajatlar va narxlar darajasida barcha turdagi korxonalar uchun biznesni uzoq vaqt davomida barqarorlashtirishga yordam beradigan moliyaviy boshqaruv tizimini ishlab chiqish juda muhimdir. Korxonalar o'z mablag'larini o'sishda davom etishlari va zarur xarajatlarini to'lashlari uchun etarli darajada moslashuvchanlik bilan boshqarishlari shart bo'ldi. Boshqa tomondan, kelajakdagi falokatlarda pulni yo'qotishga imkon beradigan darajada qattiq bo'lishi kerak.

Hozirgi vaqtda tadbirni rejalashtirish funksiyasi har qachongidan ham yuqori darajadagi strategik fikrlashni talab qiladi. Tadbirni samarali va muvaffaqiyatli rejalashtirish uchun buxgalteriya hisobi va moliyaviy asoslarni yaxshi tushunish zarur. Tadbirlar bo'yicha mutaxassislar moliyaviy hisobotlarni tushunish va baholash, byudjetlarni ishlab chiqish va solishtirish, pul mablag'larining kirish va chiqish jarayonini tushunish uchun buxgalteriya hisobi va moliyaviy asoslar bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lishi kerak. Tadbirni rejalashtiruvchining taktik mas'uliyatidan strategik mas'uliyatga o'tish nafaqat kompaniyadagi professionalning qiymatini oshiribgina qolmay, balki uning bozordagi mavqeini ham oshiradi. Shunday qilib, samarali moliyaviy rejalashtirish va moliyaviy boshqaruv ko'nikmalari kompaniyaning muvaffaqiyatini saqlab qolish qobiliyatiga yordam beradi.

Shunday qilib, moliyaviy menejmentning asosiy vazifalari korxonada mavjud bo'lgan moliyaviy resurslarni xarid qilish, taqsimlash va nazorat qilish bilan bog'liq bo'lib, bu quyidagilarni ta'minlaydi:

Mablag'larning etarli va doimiy ta'minlanishi.

Mablag'lardan optimal foydalanish.

Mablag'larni xavfsiz va xavfsiz investitsiya qilish.

Qarz va o'z kapitali o'rtasida to'g'ri muvozanatni yaratadigan mustahkam kapital tuzilmasini saqlash

Xulosa qilib aytganda moliyaviy menejment korxonaning moliyaviy faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat qilish bilan bog'liq. Ushbu faoliyatni uchta asosiy qaror yo'nalishiga bo'lish mumkin: moliyalashtirish, investitsiyalar va aktivlarni boshqarish qarorlari. Shunday qilib, moliyaviy menejment korxonaning moliyaviy resurslariga umumiy boshqaruv funktsiyalarini qo'llashni anglatadi. Asosiy qarorlar o'zaro bog'liqdir, masalan aktivni sotib olish to'g'risidagi qaror investitsiya qaroriga ta'sir qiluvchi moliyalashtirish va boshqaruv xarajatlarini talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati :

1. Vesna Grozdanovska. Katerina Bojkovska, Nikolche Jankulovski. Financial management and financial planning in the organizations. European Journal of Business and Management www.iiste.org ISSN 2222-1905 (Paper) ISSN 2222-2839 (Online) Vol.9, No.2, 2017
2. <https://www.eventmobi.com/blog/event-budget-basics/>
3. <https://info.6connex.com/blog/event-budget-made-easy>
4. <https://in.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-create-event-budget>